

ANOREXIA NERVOSA E OS IMPACTOS DA ACUIDADE VISUAL

Rebecca Sátiro Correia, Raianny Arielly Nascimento da Silva, Leandro Maia Leão, Vívian Marcella dos Santos Silva.

Centro Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas.

1. Introdução

1.1. Contexto

Anorexia nervosa é um transtorno caracterizado pela restrição alimentar, perda de peso intencional, induzida e mantida pelo paciente devido à percepção distorcida da imagem corporal, baixa autoestima e medo de engordar. É mais comum em mulheres adolescentes ou jovens. Muitos quadros de anorexia acabam levando à desnutrição e conseqüentemente a modificações endócrinas e metabólicas secundárias e a presença de sintomas físicos devido a uma perturbação fisiológica, muitos casos reversíveis com a restauração de peso (López-Gi *et al*, 2024. Baskan *et al*, 2024. Baenas *et al*, 2024).

1.2. Objetivo

Analisar os impactos neuro-oftálmicos em pacientes com anorexia nervosa.

2 Métodos

2.1. Tipo de estudo

2.2. Amostras

2.2.1. Critério de inclusão

- Estudos realizados entre os anos 2015 e 2024
- Artigos publicados no banco de dados *PUBMED*
- Estudos sobre acuidade visual com relação a anorexia

2.2.2. Critérios de exclusão

- Pesquisas inconclusivos
- Artigos duplicados
- Artigos que abordam TA, mas não a anorexia

3. Resultados

3.1. Estruturas Óptica

- As espessuras da camada de fibras nervosas maculares e retinianas (*RNFL*), da camada coroide e da espessura foveal média apresentaram-se menores em pacientes com anorexia comparados aos pacientes saudáveis (Baskan *et al*, 2024).
- Afinamento da fibra nervosa da retina e da camada coroide pode acarretar mudanças estruturais e/ou funcionais no cérebro de pessoas com anorexia nervosa e ocasionar perdas na acuidade visual. (Baskan *et al*, 2024. Moschos *et al*, 2016).

3.2. Exames Óptica

- A realização de exames como a tomografia de coerência óptica (*OCT*) e a *SD-OCT*, permitem a detecção dessa diminuição na espessura da camada *RNFL*, e a eletrorretinografia multifocal para a diminuição na atividade elétrica da mácula. Houve relatos de anormalidades no fluxo sanguíneo cerebral com melhora após ganho de peso (Baskan *et al*, 2024. Mukherjee *et al*, 2019).

3.3. Outros resultados

- Houve relatos de anormalidades no fluxo sanguíneo cerebral com melhora após ganho de peso (Sekaninova *et al*, 2020).

Figura 1: Tomografia de coerência óptica de domínio espectral do olho esquerdo.
Fonte: Baskan *et al* (2024).

Legenda: Medição da espessura *RNFL* com *SD-OCT* em um paciente AN. A janela superior esquerda mostra o exame de varredura em círculo, que está centrado no disco óptico (aproximadamente 3,4 mm de diâmetro). A janela superior direita exibe a espessura da *RNFL*, determinada pela medição da distância entre a membrana limitante interna e a borda da *RNFL*. A área inferior esquerda apresenta o resultado da classificação para a média da varredura em círculo (G) e os seis setores padrão: temporal (T), temporal superior (TS), temporal inferior (TI), nasal (N), nasal superior (NS) e nasal inferior (NI). A janela inferior direita exibe o perfil da espessura da *RNFL* medido ao longo da varredura em círculo e uma comparação entre esse valor e a faixa normal.

Figura 2: Olho normal.
Fonte: Layana *et al* (2017).

Figura 3: Paciente com anorexia nervosa.
Fonte: Baskan *et al* (2024).

4. Conclusão

- A anorexia nervosa causa danos significativos à saúde, incluindo alterações oculares na retina e no nervo óptico. A detecção precoce dessas alterações através de exames como a *OCT* é importante, entretanto, o tratamento da anorexia, incluindo a recuperação nutricional, é fundamental para reverter os danos oculares causados pela mesma.
- Abordagem multidisciplinar perante o tratamento desses pacientes, sendo essencial para a cura desse transtorno.
- Necessidade de novos estudos sobre a integralidade das estruturas oftalmológicas em indivíduos com anorexia nervosa.

Contato

- Rebecca Sátiro Correia
- Rebccacorreia50@gmail.com
- +82 999861478
- Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7637225681448010>

